

Fluide Workflows für musikalische Skizzen – Zum Umgang mit einem komplexen Datenmodell.

Kepper, Johannes

kepper@ediorom.de
Universität Paderborn, Deutschland
ORCID: 0000-0003-4891-260X

Herold, Kristin

herold@beethovens-werkstatt.de
Universität Paderborn, Deutschland
ORCID: 0000-0003-2915-353X

Voigt, Jan-Peter

jpv@beethovens-werkstatt.de
Universität Paderborn, Deutschland

Die digitale editorische Aufarbeitung musikalischer Skizzen stellt besondere Anforderungen an Datenmodellierung, Transkription und Visualisierung, da sie sich durch Unabgeschlossenheit, Vielschichtigkeit und semantische Offenheit auszeichnen. In diesem Beitrag stellen wir einen Workflow vor, der die spezifischen Herausforderungen skizzenhafter Notationen adressiert - von der strukturierten Datenerzeugung über flexible Verarbeitungsprozesse bis hin zu interaktiven Animationen.

Zentrales Thema des Posters ist der Umgang mit einem **komplexen MEI-basierten Datenmodell**, das für die digitale Repräsentation musikalischer Skizzen erweitert und angepasst wurde. Dabei zeigt sich, dass eine lineare Erarbeitung der Daten von der Transkription bis zur Darstellung nicht zuletzt aufgrund fehlender Beispiele kaum praktikabel ist. Stattdessen erfordert die Arbeit mit skizzenhaften Quellen **fluide Workflows**, die immer wieder im Angesicht neuer Erkenntnisse über den Forschungsgegenstand der verschiedenen Bearbeitungsschritte überarbeitet und dynamisch angepasst werden. Die nötigen Informationen werden auf vier verschiedene Dateitypen verteilt, deren genaue Definition und Zusammenspiel im Lauf der Projektarbeit immer wieder neu austariert wurde. Das "Zusammenspiel" manifestiert sich in einer Vielzahl von Verlinkungen zwischen den verschiedenen Dateien, deren Anlegen, Koordination und Wartung ohne unterstützende Software kaum möglich wäre. Um diese Unterstützung sicherzustellen, hat das einreichende Projekt den sogenannten **Facsimile Explorer (FX)** entwickelt – eine webbasierte Software zur Erschließung und Transkription musikalischer Skizzen. Im FX werden gezielt einzelne Arbeitsschritte des

Workflows adressiert: zunächst die Beschreibung einzelner Seiten des Skizzenbuchs hinsichtlich Abmessungen, enthaltener Notensysteme sowie der Organisation zugehöriger SVG-Shapes, mit denen alle schriftlichen Eintragungen auf der jeweiligen Seite noch ohne semantische Ausdeutung graphisch beschrieben werden. Hierbei werden zwei der vier Dateitypen verbunden: Eine MEI-Datei, welche die Beschreibung der Quelle enthält, sowie seitenweise SVG-Dateien, welche die nachgezeichneten Einzelzeichen enthalten.

In einem zweiten Arbeitsschritt werden diese Einzelzeichen in **Schreibzonen** organisiert, d.h. in zusammenhängenden, untereinander abgrenzbaren Arbeitsbereichen innerhalb der Seite. In den SVG-Dateien werden die zugehörigen Zeichen gruppiert und in den Quellen-MEI-Dateien mit Metadaten versehen.

In einem dritten Schritt werden sogenannte **Annotierte Transkriptionen** als dritter Dateityp in das Datenmodell eingepflegt und einzelnen Schreibzonen zugeordnet. Bei diesen Annotierten Transkriptionen handelt es sich um Notentexte, die, editorisch so aufbereitet werden, dass sie in allen in der Skizze enthaltenen Parametern klar lesbar sind. Dies kann etwa die Ergänzung von Notenschlüsseln oder Vorzeichen bedeuten, aber auch die Ausdeutung unleserlicher Notate. Diese Annotierten Transkriptionen werden mit üblichen Notensatzprogrammen erstellt, im FX erfolgt lediglich die besagte Zuordnung. Dies bedeutet auch, dass sie zunächst keine Informationen zu editorischen Eingriffen enthalten – diese ergeben sich erst durch den Abgleich mit dem vierten Dateityp, den Diplomatischen Transkriptionen.

Die Erstellung **Diplomatischer Transkriptionen** ist die eigentliche Hauptaufgabe des FX. Dabei handelt es sich um MEI-Dateien, in welchen einzelne Skizzen ausschließlich graphisch übertragen werden. Die entsprechenden Informationen lassen sich mit keinem anderen Notensatzprogramm erzeugen, können aber durch die im Datenmodell schon vorhandenen SVG-Shapes und Annotierten Transkriptionen extrapoliert und dann weiter modifiziert werden. Eine besondere Herausforderung ist dabei, dass diese Transkriptionen nicht direkt von der Standard-Anzeigesoftware für MEI-Daten, Verovio, gerendert werden können. Stattdessen müssen diese für eine Anzeige in mehreren Schritten vor- und nachprozessiert werden, um eine diplomatische Wiedergabe des Notenbilds einer Schreibzone zu ermöglichen.

Im Datenmodell ergibt sich somit eine Abfolge von Dateien, die schrittweise das vorgefundene Notenmaterial editorisch weiter ausdeuten, wobei jede Ebene auf die vorhergehende rückbezogen wird.

Die enge Verknüpfung der Daten untereinander ermöglicht gleichzeitig neuartige Erkenntnisse und Perspektiven. So kann durch die Verlinkung der Bestandteile einer Annotierten Transkription zu den Zeichen der zugehörigen Diplomatischen Transkription festgestellt werden, welche Zeichen editorisch ergänzt wurden – indem bei diesen Zeichen eine entsprechende Verknüpfung fehlt. Aus dieser Erkenntnis lässt sich eine Ansicht generieren, in welcher die Hervorhebungen gekennzeichnet sind – auch wenn diese

nirgends explizit in den Daten hinterlegt werden. Eine weitere Innovation stellen die vom Projekt so genannten **Fluiden Transkriptionen** dar. Hierbei wird eine interaktive Animation erstellt, mit der sich das Schriftbild einer Diplomatischen Transkription in die entsprechende Annotierte Transkription überführen lässt. Auf diese Weise können unklare Notate sehr anschaulich erschlossen werden.

Beide genannten Beispiele sind sehr rechenaufwendig, so dass eine Berechnung zur Laufzeit des Programms nicht praktikabel ist. Gleichzeitig würde die Möglichkeit zur Bearbeitung der Daten außerhalb des FX entfallen. Aus diesem Grund hat das einreichende Projekt eine weitere Software entworfen, den sogenannten **Liquifier**. Dabei handelt es sich um ein einfaches, NodeJS- bzw. Docker-basiertes Programm, welches über GitHub Actions gesteuert die o.g. Assets automatisch erzeugt und damit sowohl im FX als auch in späteren User-Clients zugänglich macht.

Das Poster zeigt die genannten technischen Komponenten nicht nur im Überblick, sondern macht ihr Zusammenspiel im Sinne eines fluiden Workflows sichtbar. Im Vordergrund steht dabei nicht nur die technische Infrastruktur, sondern auch die Frage, wie sich fluide Arbeitsprozesse in die editorische Praxis übersetzen lassen.